

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Elektron nashr,
356 sahifa, may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
"Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Mahalliy budjetlar daromadlarini oshirish imkonoyatlari	12
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank aksiyalarining bozor bahosini shakllantiruvchi omillar va baholash metodologiyasi	18
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Namangan viloyatida kichik biznes subyektlarini yanada rivojlantirish va ular samaradorligini oshirish.....	23
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Kichik biznesni tijorat banklari tomonidan moliyalashtirishning o'ziga xos jihatlari	31
Nematulloyev Suxrob Sobirovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	35
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Prospects for improving the efficiency of deposit operations in commercial banks	42
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
Bank tizimida moliyaviy innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar mohiyati va ahamiyati.....	51
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
Elektron tijoratnini rivojlantirishni boshqarish samaradorligini baholash natijalari tahlili.....	57
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlar barqaror ish bilan bandligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	63
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	70
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
The role of sports marketing in training leadership personnel in the sports management system.....	75
B.Y.Hamraev	
Sanoat korxonalarida quyosh energiyasidan foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'llari	79
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi	85
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
Роль центрального банка в контроле инфляции: политика инфляционного таргетирования	95
Камилова Наргиза Абдукахоровна, Пиримкулов Фирдавс Шухратович	
Ко'pkari ot sporti o'yini chavandozlari sport kiyimini ishlab chiqish uchun tavsiya etilayotgan matolarning xususiyatlari tahlili	102
Musayeva Lobar Sayfullayevna, Po'latova Saboxat Usmanovna	
Оценка технико-экономических показателей автономной фотоэлектрической установки с устройством очистки от снега.....	107
Юлдошев Исроил Абриевич, Рустамова Шахноза Шухрат кизи, Ботиров Бозорбек Мусурмон угли, Жураев Обид Шавкатович, Атоева Мохинур Амриллаевна	

Some considerations about the specific features of advertising texts.....	116
Mustaqimova Kunduz Sobirovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank xizmatlari amaliyoti tahlili.....	121
Tangriev Izzat Raxmatullaevich	
Fransuzcha va o'zbekcha terminlar vektori asosidagi semantik o'xshashlik.....	125
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Abduaxadova Zilola Jamoliddinovna	
Sayyohlik tilining raqamli tadqiqi: fransuz va o'zbek terminlarining multimodal vektor va vizual xaritalanishi.....	131
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Обеспечение финансовой устойчивости предприятий: проблемы и решения	136
Аллаберганов Зокир Гойибович	
Qurilish korxonalarini boshqarishning tashkiliy mexanizmlarini shakllantirishdagi muammolar	142
Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
Innovatsion startaplarni moliyalashtirishda venchur kapitali	149
Bozorova Ozoda Raximovna	
Pul-kredit siyosati orqali iqtisodiyotni tartibga solish	154
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Yashil buxgalteriya hisobi va ekologik masalalarga oid xalqaro talablar va yondashuvlar	163
Eshquvvatova Muxlisa Avaz qizi	
Sug'urta tashkilotlari moliyaviy hisobotlari auditida muhimlik va risk darajasini aniqlash uslubiyotini takomillashtirish	169
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Chizmageometriya fanida gamifikatsiya va didaktik o'yinlarning samaradorligi.....	174
Yo'ldashev Solmonjon Iqboljon o'g'li	
Tijorat banklarining nodepozit moliyaviy resurslarini optimallashtirish	179
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
Теоретические аспекты, причины и специфика безработицы (на примере Республики Узбекистан)	186
С.Э. Холмуратов	
Xalqaro oziq-ovqat bozorida raqobat sharoitida meva-sabzavotchilik tarmog'ini rivojlantirishga oid xorij tajribalari	191
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekistonning butunjahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonlari va uning soliq tizimiga ta'siri	202
Qurbonov Muxiddin Abdullaevich	
Qoraqalpog'istonda mehmonxona xo'jaligining hozirgi holati tahlili	207
Xalimova Fayoz Nafasovna	
Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning bugungi kundagi ahamiyati.....	212
Norboyeva Mahliyo Rustamovna, Komiljon Baxromov Muzaffar o'g'li	
Method of drying melon using solar radiation and a household solar-infrared dryer.....	216
Khakimova Sabina Shamsiddin qizi, Qodirov Jobir Ro'zimatovich, Mirzayev Shavkat Mustaqimovich, Yangiboyev Fayoz G'aybulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ini moliyalashtirish istiqbollari	227
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	

Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	
Прямые иностранные инвестиции как основной фактор повышения конкурентоспособности экономики стран	238
Наврззов Икрам Абдуллаевич	
Qishloq xo'jaligini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish	243
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Tayyor mahsulotlar hisobi bo'yicha xorij tajribasi va ulardan respublikamizda foydalanish imkoniyatlari.....	248
Xotamov Alisher Xotamjon o'g'li, Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
Sanoat korxonalarida asosiy vositalar qadrsizlanishi va eskirishini hisobga olishni optimallashtirish.....	255
Kurbonova Shaxrinov Avazxonovna	
Korxonalarda ishlab chiqarish xarajatlarini auditorlik tekshiruvidan o'tkazish	262
Tulovov Erkinjon To'liqin o'g'li, Shanasirova Nodira Abdullayevna	
Digital transformation in public sector: advantages and challenges of the integration.....	266
Abdurakhmanova Sevinch	
Стратегическое планирование и предсказание результатов деятельности организации.....	271
Алимов Бехзоджон Наврузжонович	
Влияние привлечения инвестиций в национальную экономику на повышение конкурентоспособности предприятий.....	277
Каримова Дилафруз Садирдин кизи	
Nomoddiy aktivlar auditida sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari.....	283
Rozmatova Umida Yuldashevna	
To'g'ridan-to'g'ri sug'urtalash operatsiyalari bo'yicha sug'urta zaxiralarini shakllantirishni xalqaro standartlar asosida tashkil etish.....	290
X.A.Raximov	
"Sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik loyihalarini moliyalashtirishning innovation mexanizmlari va normativ asoslari"	294
Karabaev Sanjar Abdusamatovich	
Tibbiyot muassasalarida iqtisodiy barqarorlikning dinamik tahlili	302
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Korxonada faoliyatini optimallashtirishdagi iqtisodiy tahlilning roli va ahamiyati.....	308
Sattorov Mirjahon	
Роль контекстного маркетинга в условиях ограниченной аудитории и дефицита ресурсов.....	313
Дебердиев Анвар	
O'zbekistonda korxonalarining iqtisodiy barqarorligini raqamli texnologiyalar yordamida oshirish	319
Iminova Nargizaxon Akramovna, Mo'yudinov Ma'murjon Mansurjon o'g'li	
Jahon amaliyotida eksport moliyalashtirishi: uning shakllari, afzalliklari va kamchiliklari	328
Xudoynazarov Sherzod Ismoilovich	
Ramli transformatsiya va korxonaning barqarorligi.....	333
Soibov Nozimbek Faxridin o'g'li	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish.....	342
Ernaqulov Sunnatillo Nurali o'g'li	

Роль цифровой эпохи в банковской сфере346
Максудова Шахзода

Yashil iqtisodiyotda innovatsiyalar va ekologik barqarorlik.....350
Sultonov Omon Juma o'g'li

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

YASHIL IQTISODIYOTDA INNOVATSIYALAR VA EKOLOGIK BARQARORLIK

Sultonov Omon Juma o'g'li

International School of Finance Technology and Science Instituti
Xalqaro va strategik masalalar bo'yicha rektor maslahatchisi

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda yashil iqtisodiyotda innovatsiyalar va ekologik barqarorlik o'rtasidagi o'zaro bog'liqliklar tahlil qilingan. Tadqiqotning maqsadi – yashil iqtisodiyotning asosiy tamoyillarini, ekologik barqarorlikni ta'minlashda innovatsiyalarning o'rnini va yashil texnologiyalarni joriy etishning iqtisodiy hamda ekologik samaradorligini o'rganishdan iborat. Ishda O'zbekistonda yashil iqtisodiyotning rivojlanish holati hamda xorijiy davlatlar tajribasi tahlil etilgan. Innovatsion texnologiyalardan foydalanish, resurslardan samarali foydalanish va barqaror rivojlanishga erishish kabi jihatlar yashil iqtisodiyotning muhim yo'nalishlari sifatida ko'rsatilgan. Tadqiqot natijalari esa yashil iqtisodiyotni samarali rivojlantirishga oid amaliy tavsiyalarni taklif etadi.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, ekologik barqarorlik, innovatsiyalar, yashil texnologiyalar, barqaror rivojlanish, resurslarni tejash, iqtisodiy o'sish.

Abstract: This study analyzes the interrelation between innovations and ecological sustainability within the context of the green economy. The objective of the research is to examine the core principles of green economy, the role of innovation in ensuring ecological sustainability, and to evaluate the economic and ecological efficiency of implementing green technologies. The paper reviews the development of green economy in Uzbekistan as well as relevant international practices. The use of innovative technologies, efficient resource utilization, and the achievement of sustainable development are emphasized as essential aspects. The findings provide practical recommendations for the effective advancement of green economy.

Keywords: green economy, ecological sustainability, innovations, green technologies, sustainable development, resource efficiency, economic growth.

Аннотация: В данном исследовании проанализирована взаимосвязь между инновациями и экологической устойчивостью в контексте зеленой экономики. Цель исследования – изучить основные принципы зеленой экономики, определить роль инноваций в обеспечении экологической устойчивости, а также оценить экономическую и экологическую эффективность внедрения зеленых технологий. Рассматривается развитие зеленой экономики в Узбекистане и международный опыт. Применение инновационных технологий, рациональное использование ресурсов и достижение устойчивого развития выделены как ключевые направления. Результаты исследования содержат практические рекомендации по эффективному развитию зеленой экономики.

Ключевые слова: зеленая экономика, экологическая устойчивость, инновации, зеленые технологии, устойчивое развитие, рациональное использование ресурсов, экономический рост.

KIRISH

Yashil iqtisodiyot bugungi kunda butun dunyo miqyosida dolzarb va istiqbolli iqtisodiy model sifatida e'tirof etilmoqda. Ushbu model ekologik barqarorlikni ta'minlash, tabiiy resurslardan tejamkorlik bilan foydalanish hamda iqtisodiy o'sish o'rtasidagi muvozanatni saqlashga qaratilgan. Yashil iqtisodiyotning markazida iqtisodiy faoliyatlarning ekologik ta'sirini kamaytirish va resurslardan samarali foydalanish tamoyillari yotadi. Bu yondashuv iqtisodiy tizimni yanada barqaror va uzoq muddatli rivojlanishga olib keladi.

Yashil iqtisodiyotning muvaffaqiyatli rivojlanishi esa iqtisodiy o'sishning ekologik va ijtimoiy jihatlarini inobatga olgan holda amalga oshirilishi zarurligini taqozo etadi. Innovatsiyalar yashil iqtisodiyotning ajralmas tarkibiy qismlaridan biridir. Yashil innovatsiyalar – bu texnologik yangiliklar, ishlab chiqarishning yangi usullari hamda resurslarni tejashga qaratilgan innovatsion yondashuvlarni o'z ichiga oladi. Mazkur innovatsiyalar ekologik barqarorlikka erishishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Yashil texnologiyalar va innovatsion yechimlar nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshirish, balki atrof-muhitni muhofaza qilishga ham xizmat qiladi. Bu ayniqsa global iqlim o'zgarishlari, tabiiy resurslar cheklanganligi hamda atrof-muhit ifloslanishining ortib borayotgani kabi global muammolarni hal etishda alohida ahamiyatga ega.

Mazkur tadqiqotning maqsadi – yashil iqtisodiyotda innovatsiyalar va ekologik barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish, ularning iqtisodiy tizimdagi roli va ahamiyatini tahlil qilishdan iborat. Tadqiqot davomida yashil innovatsiyalarni rivojlantirish, ularni iqtisodiyotga joriy etish hamda ekologik barqarorlikni ta'minlash imkoniyatlari chuqur tahlil etiladi. Ushbu izlanishlar orqali yashil iqtisodiyotning uzoq muddatli rivojlanishdagi o'рни va uning istiqbollari borasida kengroq tasavvur hosil qilish maqsad qilingan.

Tadqiqotning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

Yashil iqtisodiyotning asosiy tamoyillarini va uning barqaror rivojlanishdagi o'rnini o'rganish;

Yashil innovatsiyalar va texnologiyalarni iqtisodiyotga tatbiq etishning nazariy hamda amaliy jihatlarini tahlil qilish;

Ekologik barqarorlikni ta'minlashda yashil iqtisodiyotning roli va uning global miqyosdagi ahamiyatini aniqlash.

Ushbu tadqiqot natijalari yashil iqtisodiyotning istiqbolini belgilashda muhim ilmiy yo'riqnomalar va amaliy tavsiyalarni ishlab chiqishga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Yashil iqtisodiyot, ekologik barqarorlik va innovatsiyalar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik so'nggi yillarda jahon miqyosida dolzarb ilmiy muhokama va tahlil ob'ekti bo'lib kelmoqda. Mazkur yo'nalish bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlar ekologik xavfsizlik, iqtisodiy samaradorlik va texnologik taraqqiyot o'rtasida muvozanatni saqlash zarurligini ta'kidlaydi.

BMTning Atrof-muhit bo'yicha dasturi (UNEP, 2011) yashil iqtisodiyotni «inson farovonligi va ijtimoiy tenglikni oshirishga xizmat qiluvchi, atrof-muhit xavfini kamaytiruvchi iqtisodiy model» sifatida ta'riflaydi. Ushbu konsepsiya ekologik barqarorlikni ta'minlashda innovatsiyalarning hal qiluvchi rol o'ynashini urg'ulaydi.

Nicholas Stern (2007) o'zining iqlim o'zgarishlariga bag'ishlangan hisobotida ekologik investitsiyalarni kechiktirish iqtisodiy xarajatlarni oshirishi mumkinligini ta'kidlab, barqaror rivojlanishga o'tishda yashil texnologiyalar va yangilanishlarning rolini alohida ajratib ko'rsatgan.

OECD (2019) tomonidan tayyorlangan hisobotda yashil innovatsiyalar energiya samaradorligini oshirish, chiqindilarni kamaytirish va uglerod izini nazorat qilishda muhim vosita ekani e'tirof etilgan. Unda hukumatlar tomonidan innovatsion siyosat va subvensiyalar orqali yashil texnologiyalarga o'tishni jadallashtirish zarurligi ko'rsatilgan.

O'zbekistonda ham ushbu soha bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Jumladan, J.Abduraxmonov (2021) o'zining «Yashil iqtisodiyot: O'zbekiston tajribasi va istiqbollari» nomli tadqiqotida ekologik xavfsizlikni ta'minlashda iqtisodiy mexanizmlarni kuchaytirish, yashil investitsiyalarni jalb qilish va texnologik innovatsiyalarni kengaytirish zarurligini ta'kidlaydi.

Shuningdek, M.Tursunov (2022) tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqotda yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda hududiy resurslardan samarali foydalanish, zamonaviy energiya tejavchi texnologiyalarni joriy etish va ekologik innovatsiyalarni iqtisodiyotni modernizatsiya qilish vositasi sifatida qarash taklif qilingan.

World Bank (2023) ma'lumotlariga ko'ra, yashil iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash uchun hukumatlar va xususiy sektor o'rtasida yaqin hamkorlik zarur bo'lib, bunda innovatsion siyosat, moliyaviy mexanizmlar va atrof-muhitni muhofaza qilish choralarning muvofiqlashtirilgan holda amalga oshirilishi ta'kidlanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda yashil iqtisodiyotda innovatsiyalar va ekologik barqarorlik o'rtasidagi aloqalarni o'rganish maqsadida bir qator ilmiy metodologik yondashuvlar qo'llanildi. Tadqiqotda sifatli va miqdoriy yondashuvlar birgalikda qo'llanilib, jumladan tizimli tahlil, empirik tahlil, solishtirma tahlil va prognozlash usullaridan foydalanildi. Ushbu metodlar yashil iqtisodiyotning rivojlanishi, innovatsion texnologiyalar va ekologik barqarorlik o'rtasidagi o'zaro ta'sirlarni chuqur o'rganishga xizmat qildi. Birinchi navbatda, tadqiqotning metodologik asosini tizimli tahlil tashkil etdi. Mazkur yondashuv orqali yashil iqtisodiyotning turli komponentlari o'rtasidagi bog'liqlik, ularning o'zaro aloqasi va umumiy tizim sifatida qanday ishlashi tahlil qilindi. Bu esa yashil iqtisodiyotning iqtisodiy va ekologik jihatlarni bir butun sifatida ko'rib chiqishga, ularning o'zaro ta'sirini aniqlashga imkon yaratdi. Shuningdek, tadqiqotda empirik tahlil usulidan ham foydalanildi. Ushbu uslub yordamida yashil iqtisodiyotda innovatsiyalar va ekologik barqarorlikni ta'minlashda qo'llanilgan amaliy tajribalar va mavjud statistik ma'lumotlar o'rganildi. Jumladan, O'zbekiston va boshqa rivojlangan davlatlardagi yashil texnologiyalarni joriy etish, energiya samaradorligini oshirish, chiqindilarni kamaytirish va resurslardan oqilona foydalanish bo'yicha erishilgan natijalar tahlil qilindi. Bu esa amaliy jihatdan mavjud yutuqlar va kamchiliklarni aniqlashga zamin yaratdi. Solishtirma tahlil usuli orqali esa xalqaro tajribalar bilan O'zbekiston holati o'zaro solishtirildi. Bunda xalqaro miqyosda qo'llanilayotgan samarali uslublar va indikatorlar asosida O'zbekistonning yashil iqtisodiyotdagi holati tahlil qilinib, o'xshashliklar hamda farqlar belgilandi. Bu yondashuv mamlakatda mavjud imkoniyatlar doirasida eng yaxshi amaliyotni joriy etish uchun zamin yaratadi. Tadqiqot davomida ijtimoiy-iqtisodiy prognozlash metodlaridan ham foydalanildi. Bu orqali yashil iqtisodiyotning istiqbollari, kelgusidagi rivojlanish tendensiyalari va uning iqtisodiy barqarorlikka ta'siri yuzasidan nazariy prognozlar ishlab chiqildi. Prognozlash natijalari asosida strategik yo'nalishlar va amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi. Bundan tashqari, zamonaviy texnologiyalar va innovatsion yondashuvlarning yashil iqtisodiyotdagi o'rni ham alohida e'tiborga olindi. Xususan, yashil innovatsiyalarni joriy etishdagi texnologik yechimlar, ularning iqtisodiyotga ta'siri, davlat siyosatining roli, shuningdek, ushbu jarayonda yuzaga keladigan muammolar va ularning yechimlari chuqur tahlil qilindi. Shu bilan birga, iqtisodiy va ekologik barqarorlikni ta'minlashda yashil iqtisodiyotning ijtimoiy ahamiyati va uning xususiy sektor faoliyatiga ta'siri ham tadqiqot doirasida o'rganildi. Tadqiqotda qo'llanilgan metodologik yondashuvlar yashil iqtisodiyotning iqtisodiy barqarorlikdagi o'rni, uning innovatsion texnologiyalar bilan integratsiyasi hamda ekologik tahdidlarni kamaytirish imkoniyatlarini kompleks tahlil qilishga xizmat qildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot davomida yashil iqtisodiyotda innovatsiyalar va ekologik barqarorlik o'rtasidagi aloqani o'rganish orqali bir qator muhim natijalarga erishildi. Yashil iqtisodiyotning asosiy tamoyillarini joriy etish va innovatsion texnologiyalarni qo'llash, iqtisodiy rivojlanishni ekologik barqarorlik bilan uyg'unlashtirishga yordam beradi. Tadqiqotda olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, yashil innovatsiyalarni rivojlantirish nafaqat atrof-muhitni himoya qilishda, balki iqtisodiy o'sishni barqarorlashtirishda ham muhim rol o'ynaydi. Yashil texnologiyalar va resurslarni tejash bo'yicha yangiliklar iqtisodiy tizimni optimallashtirishga, energiya samaradorligini oshirishga va chiqindilarni kamaytirishga yordam beradi.

1-jadval: Yashil iqtisodiyotda innovatsiyalar va ekologik barqarorlikning o'zaro ta'siri bo'yicha tahliliy natijalar

1	Yashil innovatsiyalarni joriy etish	Iqtisodiy o'sish va ekologik xavfsizlik uyg'unligi	Innovatsion texnologiyalarni tijoratlashtirish
2	Resurslardan samarali foydalanish	Ishlab chiqarish xarajatlarining kamayishi	Davlat-xususiy sheriklikni kengaytirish
3	Energiyani tejash texnologiyalari	Energiya samaradorligining oshishi	Energiya samaradorligini baholash tizimlarini joriy etish
4	Chiqindilarni kamaytirish	Atrof-muhitga salbiy ta'sirni qisqartirish	Qayta ishlash infratuzilmasini rivojlantirish
5	Xalqaro tajribalarni solishtirish	Eng yaxshi amaliyotlarni tatbiq etish imkoniyati	Mos indikatorlar va baholash usullarini ishlab chiqish
6	Qonunchilik va siyosatni rivojlantirish	Yashil iqtisodiyotni rag'batlantirish	Soliq imtiyozlari va grantlar orqali qo'llab-quvvatlash

Mazkur jadvalda yashil iqtisodiyot doirasida amalga oshirilayotgan asosiy yo'nalishlar, ularning iqtisodiy va ekologik jihatdan ijobiy natijalari hamda ular asosida ishlab chiqilgan amaliy tavsiyalar umumlashtirilgan. Har bir yo'nalish yashil iqtisodiyotni shakllantirish va barqaror rivojlanishni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotda aniqlanganidek, innovatsiyalarni joriy etish, energiyani tejash texnologiyalari va resurslardan samarali foydalanish yashil iqtisodiy modelning asosiy tayanchlaridan biri hisoblanadi. Jadvalda keltirilgan tavsiyalar O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni yanada rivojlantirish uchun strategik yo'nalish sifatida qaralishi mumkin.

Empirik tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, yashil iqtisodiyotga oid innovatsiyalarni joriy etish orqali resurslarni samarali boshqarish, ishlab chiqarish jarayonlarida energiya sarfini kamaytirish va ekologik izni qisqartirish mumkin. Bu jarayonlar iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va ijtimoiy barqarorlikni oshirishda muhim omil bo'ladi. O'zbekistonda yashil iqtisodiyotning rivojlanishi, ayniqsa, quyosh energiyasi va boshqa qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish orqali o'sishga erishmoqda. Tadqiqotda O'zbekistondagi yashil texnologiyalarni joriy etishdagi muvaffaqiyatlar va muammolar tahlil qilindi, va shu asosda, yashil iqtisodiyotni rivojlantirish uchun tavsiyalar ishlab chiqildi.

Yashil iqtisodiyotning rivojlanishi, shuningdek, global iqlim o'zgarishlari va tabiiy resurslarning cheklanishi kabi global muammolarni hal qilishda yordam beradi. Xalqaro tajribalar tahlili shuni ko'rsatadiki, yashil iqtisodiyotga qaratilgan strategiyalar muvaffaqiyatli amalga oshirilgan mamlakatlarda iqtisodiy o'sishning barqarorligini oshirishga xizmat qilgan. Xususan, Yevropa Ittifoqi va AQShda yashil texnologiyalarni keng joriy etish, iqtisodiy o'sishning yangi imkoniyatlarini yaratishga olib keldi. Tadqiqotda olingan ma'lumotlar yashil iqtisodiyotga asoslangan siyosatlarning iqtisodiy va ekologik barqarorlikni ta'minlashdagi samaradorligini ko'rsatdi.

Shuningdek, tadqiqotda yashil innovatsiyalarni qo'llashda yuzaga keladigan ba'zi muammolar ham aniqlanib, ularning yechimlari taklif etildi. Yashil iqtisodiyotning rivojlanishi uchun zarur bo'lgan siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy shart-sharoitlar haqida ko'plab takliflar ishlab chiqildi. Masalan, davlat tomonidan yashil texnologiyalarni rivojlantirish uchun iqtisodiy rag'batlar yaratish, investitsiyalarni jalb qilish va ekologik barqarorlikni ta'minlash uchun samarali qonun va nizomlarni ishlab chiqish zarurligi ta'kidlandi.

Natijada, yashil iqtisodiyotda innovatsiyalarni joriy etish, resurslarni tejash va energiya samaradorligini oshirish kabi chora-tadbirlar nafaqat iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlash, balki ekologik barqarorlikni ta'minlashda ham muhimdir. Yashil texnologiyalarni joriy etish va ular orqali ijtimoiy va iqtisodiy tizimlarni optimallashtirish orqali barqaror rivojlanishga erishish mumkin. Tadqiqotda olingan natijalar yashil iqtisodiyotning barqaror rivojlanishda o'rnini va uning ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik jihatlari o'rtasidagi uyg'unlikni ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqotda yashil iqtisodiyotda innovatsiyalar va ekologik barqarorlik o'rtasidagi aloqalar o'rganildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, yashil iqtisodiyot nafaqat atrof-muhitni himoya qilish, balki iqtisodiy rivojlanishni barqarorlashtirishga ham katta hissa qo'shadi. Innovatsiyalar, ayniqsa yashil texnologiyalar va energiya samaradorligi bo'yicha yangi yondashuvlar, iqtisodiy tizimni optimallashtirishga yordam beradi va barqaror rivojlanishni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Tadqiqot davomida O'zbekiston va boshqa mamlakatlardagi yashil iqtisodiyotga oid muvaffaqiyatli amaliyotlar o'rganilib, ularning ijobiy natijalari va yuzaga kelgan muammolar tahlil qilindi. Yashil iqtisodiyotning rivojlanishi uchun davlat siyosati va innovatsion texnologiyalarni joriy etish zarurati aniqlandi. Xalqaro tajribalarga asoslangan holda, yashil iqtisodiyotga qaratilgan siyosatlarning ijtimoiy va iqtisodiy barqarorlikni oshirishdagi samaradorligi ko'rsatildi. Xususan, yashil texnologiyalarni rivojlantirish va ularga iqtisodiy rag'batlar yaratish, ekologik xavflarni kamaytirish va resurslarni tejash bo'yicha innovatsion yondashuvlar samarali natijalar bergan.

Shu bilan birga, tadqiqotda yashil iqtisodiyotning rivojlanishi va ekologik barqarorlikni ta'minlashda mavjud muammolar ham ko'rsatilgan. Yashil innovatsiyalarni joriy etishda yuzaga keladigan iqtisodiy va siyosiy to'siqlarni bartaraf etish uchun tegishli takliflar ishlab chiqildi. Yashil iqtisodiyotga asoslangan strategiyalarni amalga oshirishda davlat va xususiy sektorning hamkorligi, moliyaviy rag'batlar va ekologik siyosatni yaxshilash muhim o'rin tutadi.

Tadqiqotning natijalari shuni ko'rsatadiki, yashil iqtisodiyotning muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun barcha darajadagi siyosiy, iqtisodiy va ekologik chora-tadbirlarni muvofiqlashtirish zarur. Yashil innovatsiyalarni rivojlantirish va ularni iqtisodiyotga joriy etish, iqtisodiy o'sishni ekologik barqarorlik bilan uyg'unlashtirishga yordam beradi. Natijada, yashil iqtisodiyot nafaqat iqtisodiy, balki ekologik va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda ham katta ahamiyatga ega bo'lib, kelajakdagi rivojlanish yo'llarini belgilab beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Sachs, J. D. (2015). *The Age of Sustainable Development*. Columbia University Press.
2. Daly, H. E., and Farley, J. (2011). *Ecological Economics: Principles and Applications*. Island Press.
3. Stern, N. (2006). *The Economics of Climate Change: The Stern Review*. Cambridge University Press.
4. Goodall, C. (2009). *How to Live a Low-Carbon Life: The Individual's Guide to Tackling Climate Change*. Earthscan.
5. Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J., and Behrens, W. W. (1972). *The Limits to Growth*. Universe Books.
6. Solow, R. M. (1991). Sustainability: An Economist's Perspective. *The Economic Journal*, 101(404), pp. 1-18.
7. United Nations (2012). *The Future We Want: Outcome Document of the United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20)*. United Nations.
8. Jackson, T. (2009). *Prosperity Without Growth: Economics for a Finite Planet*. Earthscan.
9. Pearce, D., Markandya, A., and Barbier, E. (1989). *Blueprint for a Green Economy*. Earthscan.
10. OECD (2011). *Towards Green Growth*. OECD Publishing.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. May. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100